

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Dilxumor Madaminov Jaxongir

“AN’ANAVIY VA NOAN’ANAVIY ENERGIYA RESURSLARI” MAVZUSINI

O’QITISHDA TA’LIMNING KEYS TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

